

Оптимизация терапии атопического дерматита в сочетании с герпетической инфекцией

М.И. Тужани, М.А. Гамара, М.И. Яковлева, И.В. Попов, Э.А. Баткаев

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Цель исследования – изучить и проанализировать современный алгоритм диагностики атопического дерматита (АД) в сочетании с герпетической инфекцией.

Материалы и методы: обзор отечественной и зарубежной литературы, статей, тезисов докладов и научных работ с 2009 по 2018 год.

Вывод: лечение АД в сочетании с герпетической инфекцией должно основываться на восстановлении барьерной функции кожи и клеточного иммунитета.

Ключевые слова: атопический дерматит, герпетическая инфекция, барьерная функция кожи, клеточный иммунитет

ABSTRACT

The treatment optimization of the atopic dermatitis with herpetic infection

M.I. Tuzhani, M.A. Gamara, M.I. Yakovleva, I.V. Popov, E.A. Batkaev

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

Objective: to study and analyze the modern algorithm for the diagnosis of atopic dermatitis in combination with herpetic infection.

Materials and methods: a review of national and foreign literature, articles, abstracts and scientific works since 2009 to 2018.

Conclusion: treatment of AD in combination with herpes infection should be based on the treatment of the barrier function of the skin and cellular immunity as predisposing factors for recurrence of herpes infection and stability of general immunity.

Key words: atopic dermatitis, herpetic infection, barrier function of the skin, cellular immunity

АКТУАЛЬНОСТЬ

Атопический дерматит является хроническим воспалительным рецидивирующим мультифакториальным заболеванием, сопровождающимся зудом и характерной локализацией поражений. В число наиболее актуальных проблем дерматовенерологии атопический дерматит входит из-за увеличения заболеваемости, начала в раннем детском возрасте, роста резистентности к проводимой терапии, снижения комплаентности к лечению [1, 2, 17].

По данным Федерального статистического наблюдения, заболеваемость атопическим дерматитом в Российской Федерации в 2014 г. составила 230,2 случая на 100 000 населения. Заболеваемость детей до 14 лет составила 983,5 случая на 100 000 населения этой возрастной группы. Распространенность составила 1 709,7 случая на 100 000 населения. Среди детей в возрасте 15–17 лет заболеваемость составила 466,6 случая на 100 000 населения указанной возрастной группы [3]. При этом заболеваемость детей до 14-летнего возраста болезнями кожи составляет 1 025,9 на 100 000 населения данной возрастной группы. За последние 16 лет в Российской Федерации заболеваемость атопическим дерматитом выросла в 2,1 раза [3].

Большая распространенность атопического дерматита является актуальной проблемой не только для России, но и для других стран [4]. По данным Kim H.Y. et al. (2013), в Южной Корее распространенность атопического дерматита среди детей от 1 до 3 лет составляет 20,8 % [18]. По данным Baek J.O. et al. (2013), в Южной Корее распространенность атопического дерматита среди детей 3–5 лет составляет 14 % [19]. По данным Brooms K. et al. (2013), в Швеции распространенность атопического дерматита среди детей 1–6 лет составляет 21,7 % [20]; в Эфиопии, по данным Kelbore A.G. et al. (2015), – 9,6 % [21]; в Испании, по данным Draaisma E. et al. (2015), – 10,6 % [22]. По данным Guo Y. et al. (2016), в Китае распространенность атопического дерматита среди детей 1–7 лет составляет 12,9 % [23]. По данным Engebretsen K.A. et al. (2017), в Дании распространенность атопического дерматита среди детей 1,5 лет составляет 15 % [24].

По другим данным, распространенность атопического дерматита среди детского и подросткового населения составляет порядка 15–20 %, среди взрослого от 1 до 3 % (от 2 до 10 % – по данным других исследователей) [5, 6, 7, 8]. Самая большая распространенность ато-

пического дерматита отмечается у пациентов в возрасте до 2 лет [25].

Заболевание характеризуется периодами обострения и ремиссии, что оказывает негативное влияние на качество жизни не только пациента, но и членов его семьи. У 48–75 % пациентов начало заболевания отмечается в первые 6 месяцев жизни; у 80–85 % пациентов в возрасте до 5 лет [26]. В настоящее время атопический дерматит приобретает все большее значение и становится социально значимым заболеванием. В структуре дерматологической заболеваемости на долю пациентов с атопическим дерматитом приходится 5–30 %. Социальная значимость заболевания обуславливается ростом заболеваемости, частыми рецидивами, недостаточной эффективностью имеющихся средств терапии [27].

Атопический дерматит является хроническим заболеванием, имеющим характерную локализацию, клиническую картину и доминирующий субъективный симптом – интенсивный зуд, который относится к диагностическим критериям заболевания [25]. Заболевание встречается у лиц всех полов и возрастов разных этнических групп [5].

При атопическом дерматите наблюдается повышенная выработка интерлейкинов -4, -5, -13, обусловленная Th2-опосредованными реакциями [28]. Утрата барьерных свойств кожи при атопическом дерматите влечет за собой, помимо изменения микробиома кожи, трансэпидермальную потерю воды, повышение риска развития герпетической инфекции. При анализе наличия антител в сыворотке крови пациентов были получены данные о том, что практически все взрослые люди инфицированы не менее чем одним типом герпесвирусной инфекции. Около 95 % взрослого населения Италии являются носителями цитомегаловируса или вируса Эпштейна-Барр [29].

Антитела к вирусу простого герпеса 1-го и 2-го типов у детей до 14-летнего возраста выявляют в пределах 80 % [29]. Инфицирование в ряде случаев происходит от матери в процессе родов [30]. Уровень инфицирования вирусом простого герпеса 1-го типа, тип α , ассоциированного с поражением каймы губ, слизистых полости рта, поражающего эпителиальные клетки слизистых, персистирующего в ганглиях тройничного нерва, составляет 45–70 % [29, 30]. Уровень инфицирования вирусом простого герпеса 2-го типа, тип α , ассоциированного с поражением гениталий, кожи, энцефалитами, менингоэнцефалитами, поражающего эпителиальные клетки слизистых, персистирующего в ганглиях дорсального нерва, составляет 11–20 % [28].

Вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типа относятся к α -семейству герпесвирусов. Вирусы этого типа инфицируют слизистые оболочки, далее происходит их миграция в ганглии тройничного нерва (характерно для вируса простого герпеса 1-го типа) и дорсальные нейроны афферентных нервов (характерно для вируса герпеса 2-го типа). Там они персистируют пожизненно [31]. Процесс реактивации этих вирусов требует их миграции в эпителиальные клетки, отличающиеся большим количеством митозов. Есть большая вероятность персистенции α -герпесвирусов в макрофагах. Установлено, что вирус герпеса 1-го типа, встречающийся значительно чаще, чем 2-го

типа, способен вызывать проявления генитального герпеса [32]. По данным Свирищевой Е.В. и соавт. (2018), клиническая картина при одновременном выявлении вирусов простого герпеса 1-го, 2-го и 3-го типов отличается более тяжелым течением, чем при наличии одного типа вируса. Также более тяжелое течение АД отмечается у детей на фоне часто рецидивирующего простого герпеса, по-видимому, в связи с более выраженным иммунодефицитным состоянием, которое усугубляет нарушение микробиоценоза кожи [12, 13].

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

В большом количестве эпидемиологических исследований установлена роль генетических и иммунологических нарушений в совокупности с воздействием ряда экзогенных факторов, например экологических. Именно экзогенным факторам отводится большее значение в развитии заболевания. Эти факторы могут играть роль «разрешающих» в сочетании с другими нарушениями [9].

По данным Thyssen J.P. et al. (2014), определяющим для патогенеза является несостоятельность эпидермального барьера, обусловленная снижением синтеза белка филаггрина [33].

Повышенный уровень в коже больных атопическим дерматитом интерлейкинов -4, -13, -25, -33, -31, -22, -17, являющихся Th2-цитокинами, в свою очередь, увеличивает содержание сериновой протеазы калликреина-7, тимического стромального лимфопоэтина, что нарушает барьерную функцию эпидермиса [34]. Тимический стромальный лимфопоэтин и интерлейкин-31 путем воздействия на дермальные нервные окончания стимулируют зуд, тем самым усиливая повреждения эпидермиса.

Во всех стадиях течения атопического дерматита в очагах поражения отмечается повышение CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, а также гиперпродукция ими провоспалительных цитокинов интерлейкина -4 и -13 [35].

Интерлейкины-4 и -13 являются одними из основных активаторов Th2-лимфоцитов. Установлено стимулирующее влияние этих цитокинов на экспрессию TARC, а также влияние зотаксина-3 на хемотаксис эозинофилов и Th2-лимфоцитов в очаг поражения при атопическом дерматите [35].

Особое значение этот цитокин принимает в развитии зуда кожи у пациентов с атопическим дерматитом. Интерлейкин-31 ингибирует пролиферацию, дифференцировку и продукцию филаггрина. Значение других цитокинов, в частности интерлейкинов-12 и -23, в патогенезе атопического дерматита до конца не изучено. Экспрессия интерлейкинов-17 и -22 связана с выработкой антимикробных пептидов [36].

На сегодняшний день основную роль в этиологии и патогенезе атопического дерматита придают дисбалансу Th1 и Th2-лимфоцитов, повышенной дегрануляции тучных клеток, а также активности клеток Лангерганса, которые являются антигенпрезентирующими клетками. Это приводит к гиперпродукции IgE с последующим изменением иммунореактивности кожи [37].

Одним из наиболее изученных провоспалительных цитокинов в патогенезе как атопического дерматита, так

и многих других воспалительных заболеваний является фактор некроза опухоли-альфа.

Микробное обсеменение кожи, помимо других факторов, снижает выработку филаггрина. Филаггрин является белком, обеспечивающим связь между клетками зернистого и рогового слоев эпидермиса, и служит защитным фактором от трансэпидермальной потери воды. Филаггрин имеет молекулярную массу 37 кДа и образуется из предшественника профилаггрина (молекулярная масса – 400 кДа) в результате протеолиза из кератогиалиновых гранул кератиноцитов зернистого слоя эпидермиса [10].

Несмотря на это, около 3–50 % пациентов с атопическим дерматитом не имеют мутаций в гене, кодирующем филаггрин FLG, что подтверждает участие в патогенезе заболевания, помимо генетических, и других факторов [38, 39]. Так, вовлеченными в патогенез атопического дерматита являются клетки Лангерганса, дендритные клетки, макрофаги, тучные клетки, а также различные субклассы Т-лимфоцитов [39].

Взаимодействие между микробиомом кожи и компонентами иммунной системы является одним из звеньев развития атопического дерматита. Колонизация на коже стафилококка вследствие снижения выработки антимикробных пептидов и сдвига pH в щелочную сторону способствует дополнительному повреждению и стимуляции иммунной системы [40]. Интерлейкин-4 и интерлейкин-13 предотвращают индукцию генов β -дефенсина и кателицидина, способствуя колонизации стафилококка, а также вируса простого герпеса.

На сегодняшний день *Staphylococcus aureus* рассматривают как один из значимых факторов в патогенезе атопического дерматита. Колонизации стафилококка на поверхности кожи способствует несостоятельность ее барьерных свойств. Дисбаланс нормальной микрофлоры кожи и стафилококка приводит к развитию и хронизации воспалительного процесса, а также к резистентности иммунокомпетентных клеток к терапии глюкокортикоидами [15]. Установлено, что стафилококковый α -токсин играет существенную роль в инфицировании организма вирусом простого герпеса, приводя к развитию экземы Капоши [41].

Дрожжеподобные грибы *Malassezia* могут выступать в качестве триггерного фактора в развитии и поддержании кожного воспаления при АД. Из практики установлен значительный положительный эффект от введения в схему лечения (системного или наружного) противогрибковых препаратов. Однако часто эти препараты назначают без должного лабораторного обоснования как до назначения терапии, так и в период лечения для его оценки. Бактериологическая диагностика грибов *Malassezia* значительно затруднена длительностью тестирования и необходимостью специфических питательных сред. Грибы *Candida* (преимущественно *C. albicans*) колонизируют кожу больных АД в 49–50 % случаев, причем носительство микроорганизма ведет к более тяжелому течению заболевания [13, 16].

Говоря о вовлеченности в патологический процесс различных компонентов иммунной системы, следует отметить роль иммуноглобулина Е. До сих пор его значение в патогенезе атопического дерматита окончательно

но не ясно, хотя у пациентов имеется и сенсibilизация к различным аллергенам и гиперпродукция β -лимфоцитами этого иммуноглобулина [39].

Утрата барьерных свойств кожи при атопическом дерматите влечет за собой, помимо изменения микробиома кожи, трансэпидермальную потерю воды, повышение риска развития герпетической инфекции. В зависимости от репликации в организме человека все вирусные инфекции подразделяются на 3 группы. К первой группе относятся латентные вирусы, которые пожизненно персистируют в организме хозяина, реплицируются время от времени в зависимости от состояния иммунной системы организма. Вторая группа вирусов, попадая в организм, инфицирует максимально возможное количество клеток, тем самым создавая достаточный стимул для адекватного ответа иммунной системы. Такой тип воздействия вируса называется hit-and-run. Вирус способен выживать при переносе его в другой организм, например при кашле. Третья группа вирусов представляет собой медленно и постоянно реплицирующиеся вирусы. Этот тип воздействия вируса называется slow-and-low. Выживание вируса обеспечивается его сосуществованием с организмом хозяина с минимальным ущербом для последнего. К этой группе вирусов относятся такие вирусы, как спумавирус (называемый иногда «пенным вирусом»), торктеновирус. Для этой группы вирусов характерно пожизненное носительство без какой-либо манифестации. Передача происходит чаще перфузионным путем.

В латентном состоянии вирус простого герпеса 1-го типа может сохраняться неопределенно долгое время, иногда – пожизненно. При реактивации герпетической инфекции происходит значительное увеличение количества вирусных частиц в эпителиальной ткани. Для вируса простого герпеса 1-го типа это обычно область лица. Поражение области лица обусловлено персистенцией вируса простого герпеса 1-го типа чаще всего в ганглиях тройничного нерва. Вирус герпеса имеет возможность реплицироваться в латентном состоянии. Это происходит при миграции вирионов из ганглиев в эпителиальные ткани.

Вирус простого герпеса имеет достаточно стабильный геном, мало мутирующий в процессе нахождения в организме, что дает предпосылки для разработки противогерпетических вакцин.

» Клиника

Основным симптомом атопического дерматита является зуд. Механизм зуда при атопическом дерматите до конца не изучен. Установлено, что зуд вызывается воздействием пруритогенов на специфические нервные окончания. Исследования последних лет определили множество биологически активных веществ, обладающих свойствами пруритогенов. Нет убедительных доказательств роли гистамина в развитии зуда при атопическом дерматите. Включение H1-блокаторов в российские и ряд зарубежных клинических рекомендаций обусловлено положительным клиническим опытом применения этих препаратов в терапии атопического дерматита [32].

Отличительной особенностью течения атопического дерматита является частое сочетание дерматоза со вто-

ричной инфекцией разного генеза: бактериальной, грибковой или вирусной природы [13, 15]. Наиболее тяжелое течение наблюдается в случае присоединения инфекции, вызванной вирусом простого герпеса. Данное осложнение чаще всего встречается в детском и подростковом возрасте.

Герпесвирусная инфекция, осложняющая течение atopического дерматита, протекает в разных клинических формах: от одновременного наличия на коже больного характерных везикул на фоне клинической картины atopического дерматита («наложение») до тяжелых форм, например герпетической экземы, которая подразделяется на первичную и рецидивирующую.

Простой герпес, осложняющий течение atopического дерматита, протекает в достаточно легкой форме. Везикулезные высыпания ограниченного характера могут локализоваться как и на пораженной atopическим дерматитом коже, так и на здоровых участках. Простой герпес может встречаться при всех типах течения и в стадии неполной ремиссии.

Герпетическая экзема – наиболее тяжелая форма проявления герпесвирусной инфекции у пациентов с atopическим дерматитом. Она встречается у пациентов всех возрастных групп, но наиболее часто наблюдается у детей раннего и младшего возраста. Высыпания в таких случаях носят диссеминированный характер, сопровождаются эрозивно-язвенными элементами. Чаще всего такой генерализованный процесс можно встретить у лиц с нарушением иммунитета и/или получающих иммуносупрессивную терапию. Наиболее часто герпетическую экзему вызывает вирус простого герпеса 1-го типа.

Герпетическая экзема подразделяется на первичную и рецидивирующую. Первичная форма начинается остро. Заболевание может иметь непродолжительный продромальный период (1–3 дня), заканчивающийся быстрым ухудшением общего состояния пациента и подъемом температуры тела до 39–40 °С. Типична локализация герпетических высыпаний на коже, пораженной atopическим дерматитом, обычно это лицо, шея, верхняя половина туловища, кисти рук и т.д. Возможна генерализация высыпаний, особенно велика ее вероятность в случаях, когда atopический дерматит имеет тяжелое течение. Диагностика основывается на типичной для герпесвирусной инфекции клинической картине.

В течение следующих 12 часов после продромального периода на коже появляются везикулы с серозным и/или серозно-гемморагическим содержимым, папуловезикулы, пустулы. Сыпь характерного для герпесвирусной инфекции вида: 2–3 мм в диаметре, гиперемический венчик по периферии. Но, в сравнении с рецидивирующей формой, везикулы большего размера, присутствует характерное пупкообразное вдавление в центре.

При обеих формах отмечается генерализованная лимфаденопатия. По длительности первичная герпетическая экзема протекает 7–10 дней. При выздоровлении больные могут отмечать выраженное обострение atopического дерматита и усиление кожного зуда, даже в сравнении с тем, как это было до присоединения герпетической инфекции.

Рецидивирующая форма протекает в виде повторяющихся эпизодов диссеминированной сыпи, которые свя-

заны с обострением atopического дерматита. При этом atopический дерматит у таких больных характеризуется непрерывно рецидивирующим течением и выраженным ксерозом кожи. Обыкновенно рецидивирующая герпетическая экзема возникает у детей страшшего возраста, подростков и взрослых пациентов. Общеинфекционный синдром при этом не выражен. Высыпные элементы меньше в диаметре, чем при первичной форме (1–2 мм), везикулы сгруппированы, содержимое везикул серозное, пупковидное вдавление в центре встречается редко. Локализация сыпи: грудь, лицо, подколенные и локтевые сгибы. Высыпания симметричные.

»»» ЛЕЧЕНИЕ

В настоящее время имеется большое количество средств и методик лечения atopического дерматита. У большинства пациентов диагностируется легкая форма заболевания, в случае которой достаточным является назначение лишь местной терапии. Среднетяжелые и тяжелые формы диагностируются приблизительно в 20 % случаев [9, 32]. Терапия таких форм заболевания остается одной из приоритетных задач дерматовенерологии и содержит много компонентов. Так, профилактика сенсибилизации включает в себя элиминационные мероприятия; терапия обострений atopического дерматита состоит из назначения системных глюкокортикостероидов и антигистаминных препаратов; контроль над течением заболевания осуществляется благодаря применению средств базисной терапии. Кроме того, в состав комплексной терапии atopического дерматита входят коррекция сопутствующей патологии, а также выявление и коррекция иммунологических нарушений [40].

Если учитывать «Федеральные клинические рекомендации Российского общества дерматовенерологов и косметологов» (2015), всем пациентам с atopическим дерматитом, независимо от степени тяжести заболевания, должны назначаться базовые средства лечебно-косметического ухода. При наружной терапии легких и среднетяжелых форм заболевания, а также при ограниченном поражении кожи назначаются топические глюкокортикостероидные препараты сильной или умеренной степени активности.

Другой группой препаратов, эффективной в таких случаях, являются топические ингибиторы кальциневрина. При atopическом дерматите средней степени тяжести целесообразно назначение антигистаминных и детоксикационных препаратов, а в ряде случаев и фототерапию. При тяжелой степени течения заболевания основу терапии составляют препараты для системного введения, в частности системные глюкокортикостероиды и циклоспорин [32].

Atopический дерматит является хроническим рецидивирующим заболеванием, начинающимся преимущественно в детстве и имеющим возможность сохраняться и в более позднем возрасте. В связи с этим возникает необходимость длительного и постоянного применения средств терапии [5]. По данным Прошутинской Д.В. (2016), целесообразно как можно более раннее начало лечения заболевания, что накладывает возрастные ограничения на применения тех или иных препаратов.

С целью контроля выраженности зуда при хроническом течении атопического дерматита целесообразно длительное применение препаратов из группы блокаторов H1-рецепторов гистамина. Предпочтение следует отдавать препаратам II поколения, которые, по сравнению с препаратами I поколения, лишены многих нежелательных эффектов и обладают меньшей вероятностью развития тахифилаксии. В частности, эбастин (торговое название «Кестин»®) быстро метаболизируется в активный метаболит каребастин. Противозудный эффект наблюдается через час после приема препарата. Преимуществами, в сравнении с препаратами I поколения, являются возможность приема независимо от употребления пищи, алкоголя, других лекарственных препаратов, отсутствие привыкания и влияния на сердечно-сосудистую систему. Препарат не проникает через гематоэнцефалический барьер, имеет высокую биодоступность и возможность приема без запивания водой.

Зачастую применение для купирования зуда блокаторов H1-рецепторов гистамина при атопическом дерматите бывает недостаточно. Объясняется это механизмами зуда, опосредуемыми другими медиаторами, в частности протеазами, цитокинами, нейропептидами и в меньшей степени гистамином. Также устойчивость зуда к антигистаминным препаратам может обуславливаться усилением иннервации эпидермиса.

Согласно рекомендациям AAD (Американская академия дерматологии) к препаратам для системной терапии среднетяжелых и тяжелых форм атопического дерматита относятся циклоспорин, метотрексат, азатиоприн, микофенолата мофетил [5]. По данным Roekevich E. et al. (2014), на основании обзора 34 рандомизированных исследований циклоспорин, азатиоприн и метотрексат являются препаратами соответственно первой, второй и третьей линии системной терапии тяжелых форм атопического дерматита.

Особое место в терапии атопического дерматита занимают генно-инженерные препараты из группы моноклональных антител. Для ряда из них необходимы дальнейшие исследования для определения их потенциальной эффективности (в частности, для препаратов, воздействующих на CD19 и активирующего фактора β -лимфоцитов) [43].

К препаратам, оказывающим влияние на функциональное состояние иммунной системы, применяемым в терапии атопического дерматита, относят тимические гормоны (тимоген), рекомбинантные α - и γ -интерфероны, низкомолекулярные индукторы эндогенного интерферона (циклоферон), а также иммуномодулирующие препараты, обладающие широким спектром действия (диуцифон, ликопид, полиоксидоний). Широкомасштабных рандомизированных исследований в отношении эффективности этих препаратов при атопическом дерматите не проводилось. По данным отдельных наблюдений, терапевтический эффект при атопическом дерматите в сочетании со вторичной инфекцией отмечен у препаратов широкого спектра иммуномодулирующей активности.

Местная терапия атопического дерматита включает применение ряда средств и зависит от фазы течения заболевания.

По мнению Кудрявцевой А.В. (2017), пациентам с атопическим дерматитом целесообразно применять антисептики, а также препарат «Бепантен плюс» с целью предупреждения инфицирования экскориаций, а также поддержания эпидермального барьера.

Местная терапия занимает важное место в комплексной терапии атопического дерматита и, по мнению ряда авторов, является основной и назначается при всех степенях тяжести.

Функционально состоятельный эпидермальный барьер является существенным фактором предупреждения развития атопического дерматита. Многочисленные исследования подтвердили безопасность использования увлажняющих препаратов для детей. Эти препараты включены во все мировые клинические рекомендации по ведению больных с атопическим дерматитом как основные средства наружной терапии и профилактики.

С целью предотвращения трансэпидермальной потери воды используются средства, восстанавливающие роговой слой эпидермиса. Увлажняющие препараты обладают различными эффектами. Препараты этой группы являются средствами первой линии терапии не только при атопическом дерматите, но и при псориазе, экземе и других заболеваниях, сопровождающихся сухостью кожи. По мнению Тлиш М.М. и соавторов (2016), несмотря на многообразие увлажняющих средств, проблема выбора препарата для увлажнения сохраняется. Для профилактики ксеротических изменений кожи у детей рекомендуется использовать не менее 250 г эмолентов в сутки.

К средствам базовой терапии атопического дерматита у детей относятся эмоленты и топические кортикостероиды, которые могут использоваться как часть поддерживающей терапии.

В качестве альтернативы применению топических кортикостероидов используются топические ингибиторы кальциневрина (ТИК), которые, в отличие от первых, не вызывают атрофии кожи при длительном использовании, не нарушают состоятельность эпидермального барьера, имеют низкий уровень проникновения через эпидермальные слои. Поэтому препараты этой группы предпочтительны при лечении атопического дерматита при проблемных локализациях, например на лице или половых органах. Применение топических кортикостероидов в периорбитальной области ограничено риском развития глаукомы, что не характерно для топических ингибиторов кальциневрина [24].

Топические ингибиторы кальциневрина не рекомендуется назначать при обширных поражениях (например, при атопической эритродермии Хилла) из-за возможной системной абсорбции препарата [5].

Из недостатков топических кортикостероидов следует отметить явление стероидофобии, что существенно снижает комплаентность терапии. Длительность применения топических кортикостероидов ограничивается 1–2 неделями. Комбинированные топические кортикостероиды с антибиотиком и/или антимикотиком целесообразно назначать при лабораторно подтвержденной бактериальной и/или грибковой инфекции. Возможно использование комбинированного топического стеро-

ида (метилпреднизолон ацепоната) с керамидами (например, «Комфордерм К»).

Топические кортикостероиды целесообразно назначать на ограниченные очаги в период обострения короткими курсами для быстрого купирования рецидива заболевания. При стихании островоспалительных явлений применение топических стероидов можно прекратить. Однако в последние годы, по данным многочисленных исследований, можно говорить о целесообразности проведения проактивной терапии, т.е. о нанесении препаратов на места бывших поражений для уменьшения риска развития рецидива. Проактивная терапия проводится малыми дозами препарата длительное время на фоне применения увлажняющих средств [43].

Топические глюкокортикостероиды должны соответствовать определенным требованиям. В числе этих требований: быстрота развития противовоспалительного действия; различные лекарственные формы, позволяющие наносить препарат независимо от стадии кожного процесса и его локализации; обеспечение достаточной комплаентности с возможностью нанесения препарата 1 раз в сутки; а также допустимость нанесения на открытые участки тела без изменения внешнего вида кожи; отсутствие системного действия. По мнению Чикина В.В. (2014), важной характеристикой топического кортикостероида является возможность использования препарата в детском возрасте, так как основная часть пациентов с этим заболеванием – дети. Примером такого препарата является метилпреднизолон ацепонат (в качестве торгового названия можно рассмотреть «Адвантан») [11].

Принципы лечения осложненных форм АД: терапия должна быть патогенетической, комплексной, направленной на предотвращение и подавление воспалительного процесса и инфекции кожи. Основными направлениями лечения являются: элиминация причинно значимых аллергенов (диетотерапия, гипоаллергенный режим – контроль за факторами окружающей среды); системная фармакотерапия с использованием антигистаминных препаратов и блокаторов медиаторов аллергии; коррекция сопутствующей патологии; иммунотерапия; наружная терапия [14].

Часто течение АД приобретает затяжной рецидивный характер, что связано с нарушением микробиоценоза кожи. В этом случае отсутствуют проявления характерные для вторичного инфицирования очагов – пустулы, мокнутие, эрозии. Проявления АД имеют вид выраженных эксфолированных очагов лихенификации с признаками подострого воспаления. Такое течение заболевания требует коррекции микробиоценоза кожи. Альтернативой трехкомпонентным наружным средствам (глюкокортикостероид + антибиотик + антимикотик), имеющим ограничения по длительности применения, может стать сангвинарина и хелеритрина гидросульфат («Сангвиритрин»), обладающий антибактериальным и противогрибковым действием [13, 16]. Спиртовой раствор «Сангвиритрина» применяют в качестве лечебного средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек бактериальной и грибковой этиологии, включая *Candida spp.*, а также при пиодермиях, поверхностных бластомикозах, дерматомикозах. Несомненным достоинством препарата является воз-

можность использования наружной формы препарата у детей с рождения.

При присоединении герпетической инфекции основой терапии становится назначение противовирусных препаратов, в частности ациклических нуклеозидов, блокирующих репликацию вирионов. На сегодняшний день существуют различные экспериментальные методы терапии герпетической инфекции. Так, была продемонстрирована эффективность рекомбинантного интерлейкина-21 на мышинной модели герпетической инфекции.

Для лечения герпетической экземы Капоши у детей рекомендуется назначение системного противовирусного препарата – ацикловира. В случае диссеминированного процесса, сопровождающегося общими явлениями (повышение температуры тела, явления тяжелой интоксикации), необходима госпитализация ребенка в стационар, внутривенное введение ацикловира. Наружная терапия заключается в использовании антисептических средств (фукорцин, 1%-й водный раствор метиленового синего и др.). В случае поражения глаз рекомендовано применять глазную мазь ацикловира, которая закладывается в нижний конъюнктивальный мешок 5 раз в день. Лечение продолжают на протяжении не менее 3 дней после купирования симптомов [3].

Наличие рецидивирующей герпетической инфекции при АД свидетельствует о снижении реактивности иммунной системы, возникающей под воздействием различных экзогенных и эндогенных факторов. Неполноценная ответная реакция иммунитета заключается в недостаточной выработке интерферонов с последующим формированием неадекватного многокомпонентного специфического иммунного ответа, вследствие чего развивается реактивация вируса герпеса. Способность интерферонов, являющихся неспецифическим универсальным звеном иммунитета, подавлять сборку белков оболочки, капсида, ДНК-вируса позволяет использовать не только сами интерфероны, но и их индукторы в целях профилактики рецидивов.

Регулярное очищение, увлажнение и питание кожи с применением современных средств дерматологической косметики – это важнейший этап лечения больных АД, осложненным инфекцией кожи. Эти обязательные меры способствуют купированию инфекции, наступлению ремиссии АД и уменьшают темпы прогрессирования заболевания [14].

Была проанализирована эффективность препарата на основе гидролизата плаценты человека при atopическом дерматите в сочетании с рецидивирующей герпетической инфекцией. Плацента является богатым источником многих биологических компонентов, включая гормоны, цитокины, хемокины и факторы роста. По некоторым исследованиям, гидролизат плаценты человека снижал уровень повреждения печени посредством активации регенерации, подавляя воспалительную реакцию и апоптоз. Многие из этих факторов, возможно, действуют аутокринным и/или паракринным путем в плаценте человека и регулируют выработку других биологически активных веществ, которые могут иметь потенциал для терапевтических агентов, как это было предложено в исследованиях, где фракции гидролизата плаценты человека стимулировали процессы регенерации тканей [42].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Атопический дерматит – хроническое воспалительное рецидивирующее мультифакториальное заболевание, манифестирующее в раннем детском возрасте. В связи с широкой распространенностью и упорным ростом заболеваемости атопический дерматит представляет собой важную медицинскую и социально-экономическую проблему не только для России, но и для других стран. В то же время серопозитивность к герпесвирусным инфекциям очень высока, а основная доля случаев инфицирования ими приходится на периоды детского возраста (в том числе вертикальный путь передачи в процессе родов). Таким образом, нарушение барьерных свойств кожного покрова и аномалии клеточного иммунитета у больных атопическим дерматитом создают благоприятный фон для развития осложнений инфекционной природы, в частности для герпетической инфекции.

Терапия атопического дерматита должна быть комплексной и включать в себя, помимо базисной терапии, коррекцию иммунологических нарушений и лечение сопутствующих патологий, что достигается за счет применения большого количества групп препаратов. Особое внимание следует уделять восстановлению и поддержанию барьерной функции кожи, лечению непосредственно самой герпетической инфекции, нормализации общего и клеточного иммунитета.

Литература

1. Аксенова О.И., Марченко В.Н., Монахов К.Н. Состояние вегетативной нервной регуляции у больных атопическим дерматитом // Вестник современной клинической медицины. 2014. Т. 7. № 4. С. 15–17.
2. Мельников В.Л., Рыбалкин С.Б., Митрофанова Н.Н. и др. Некоторые клинико-эпидемиологические аспекты течения атопического дерматита на территории Пензенской области // Фундаментальные исследования. 2014. Т. 10. № 5. С. 936–940.
3. Федеральные клинические рекомендации: Дерматовенерология 2015: Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. М.: Деловой экспресс, 2016.
4. Мицкевич С.Э., Белянцева Е.С. Барьерные препараты в комплексном лечении аллергического ринита у детей // Педиатрический вестник Южного Урала. 2014. № 1–2. С. 51–54.
5. Прошутинская Д.В., Чикин В.В., Знаменская Л.Ф. и др. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных атопическим дерматитом // Российское общество дерматовенерологов и косметологов. М., 2015. С. 40–42.
6. Аллергические дерматозы. Ясный взгляд на проблему. VII Международный форум дерматовенерологов и косметологов «Эффективная фармакотерапия» // Дерматовенерология и дерматокосметология. 2014. Т. 48. № 3–4. С. 24–31.
7. Мачарадзе Д.Ш. Особенности течения тяжелой формы атопического дерматита у детей // Вопросы современной педиатрии. 2013. Т. 12. № 4. С. 130–135.
8. Смирнова Г.И. Новое в патогенезе и лечении атопического дерматита у детей // Российский педиатрический журнал. 2013. № 6. С. 53–57.
9. Торопова Н.П., Сорокина К.Н., Лепешкова Т.С. Атопический дерматит детей и подростков – эволюция взглядов на патогенез и подходы к терапии // Российский журнал кожных и венерических болезней. 2014. Т. 17. № 6. С. 50–59.
10. Левашева С.В., Эткина Э.И., Гурьева Л.Л. Мутации гена филагрина как фактор нарушения регуляции эпидермального барьера у детей // Лечащий врач. 2016. № 1. С. 24–26.
11. Чикин В.В. Метилпреднизолон ацепонат и декспантенол в топической терапии больных атопическим дерматитом // Вестник дерматологии и венерологии. 2014. № 5. С. 112–116.
12. Тамразова О.Б., Чеботарева Т.А., Стадникова А.С. и др. Клинические проявления инфекции простого герпеса у детей, страдающих атопическим дерматитом // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2018. Т. 63 № 6. 15–22. DOI: 10.21508/1027-4065-2018-63-5-15-22.
13. Баткаев Э.А., Попов И.В. Коррекция нарушенного микробиоценоза кожи у детей с атопическим дерматитом // РМЖ. 2018. № 8 (II). С. 76–81.
14. Смирнова Г.И. Атопический дерматит и инфекции кожи у детей // Российский педиатрический журнал. 2014. № 2. С. 49–56.
15. Гребенюк В.Н., Затарская Н.Ф., Попов И.В. и др. Эритродермическая форма атопического дерматита, осложненная вторичной инфекцией: обзор клинического случая // Клиническая дерматология и венерология. 2019. Т. 18. № 4. С. 437–440.
16. Баткаев Э.А., Попов И.В. Лечение атопического дерматита у детей с измененным микробиоценозом кожи // Врач. № 12. С. 40–47.
17. Bissonnette R., Papp K.A., Poulin Y. Topical tofacitinib for atopic dermatitis: a phase IIa randomized trial // Br J Dermatol. 2016. Vol. 175. № 5. Pp. 902–911.
18. Kim H.Y., Kwon E.B., Baek J.H. et al. Prevalence and comorbidity of allergic diseases in preschool children // Korean J Pediatr. 2013. Vol. 56. № 8. Pp. 338–342.
19. Baek J.O., Hong S., Son D.K. et al. Analysis of the prevalence of and risk factors for atopic dermatitis using an ISAAC questionnaire in 8,750 Korean children // Int Arch Allergy Immunol. 2013. No. 162. Pp. 79–85.
20. Bröms K., Norbäck D., Eriksson M. et al. Prevalence and co-occurrence of parentally reported possible asthma and allergic manifestations in preschool children // BMC Public Health. 2013. No. 13. P. 764.
21. Kelbore A.G., Alemu W., Shumye A. et al. Magnitude and associated factors of Atopic dermatitis among children in Ayder referral hospital, Mekelle, Ethiopia // BMC Dermatol. 2015. No. 15. P. 15.
22. Draaisma E., Garcia-Marcos L., Mallol J. et al. A multinational study to compare prevalence of atopic dermatitis in the first year of life // Pediatr Allergy Immunol. 2015. No. 26. Pp. 359–366.
23. Guo Y., Li P., Tang J. et al. Prevalence of Atopic Dermatitis in Chinese Children aged 1–7 ys // Scientific Reports. 2016. Vol. 19. No. 6. P. 29751.
24. Engebretsen K.A., Bager P., Wohlfahrt J. et al. Prevalence of atopic dermatitis in infants by domestic water hardness and season of birth: Cohort study // J Allergy Clin Immunol. 2017. Vol. 139. No. 5. Pp. 1568–1574.
25. Metz M., Wahn U., Gieler U. Chronic pruritus associated with dermatologic disease in infancy and childhood: Update from an interdisciplinary group of dermatologists and pediatricians // Pediatr Allergy Immunol. 2013. No. 24. Pp. 527–539.
26. Huang C., Sheng Y. Pimecrolimus Cream 1% in the Management of Atopic Dermatitis in Pediatric Patients: A Meta-Analysis / ed. J.M. Brandner // PLoS ONE. 2014. No. 9.
27. Mohajeri S., Newman S.A. Review of evidence for dietary influences on atopic dermatitis // Skin Therapy Lett. 2014. Vol. 19. No. 4. Pp. 5–7.
28. Lewin J., Friedlander S.F., Del Rosso J.Q. Atopic dermatitis and the stratum corneum: part 3: the immune system in atopic dermatitis // J Clin Aesthet Dermatol. 2013. Vol. 12. No. 6. Pp. 37–44.
29. Marchi S., Trombetta C.M., Gasparini R. Epidemiology of herpes simplex virus type 1 and 2 in Italy: a seroprevalence study from 2000 to 2014 // J Prev Med Hyg. 2017. Vol. 58. No. 1. Pp. 27–E33.
30. Hyes S.H., Kimberlin D.W. Neonatal herpes simplex virus infection // Infect Dis Clin North Am. 2015. Vol. 29. No. 3. Pp. 391–400. URL: <https://doi.org/10.1016/j.idc.2015.05.001>.
31. Stanfield B., Kousoulas K.G. Herpes simplex vaccines: prospects of live-attenuated HSV vaccines to combat genital and ocular infections // Curr Clin Microbiol Rep. 2015. Vol. 2. No. 3. Pp. 125–136.
32. Patwardhan V., Bhalla P. Role of type-specific herpes simplex virus-1 and 2 serology as a diagnostic modality in patients with clinically suspected genital herpes: a comparative study in Indian population from a tertiary care hospital // Indian J Pathol Microbiol. 2016. Vol. 59. No. 3. Pp. 318–321. URL: <https://doi.org/10.4103/0377-4929.188104>.
33. Thyssen J.P., Kezic S. Causes of epidermal filaggrin reduction and their role in the pathogenesis of atopic dermatitis // J Allergy Clin Immunol. 2014. No. 134. Pp. 792–799.
34. Danso M.O., Drongelen V. van, Mulder A. TNF- α and Th2 cytokines induce atopic dermatitis-like features on epidermal differentiation proteins and stratum corneum lipids in human skin equivalents // J Invest Dermatol. 2014. No. 134. Pp. 1941–1950.
35. Hamilton J.D., Ungar B., Guttman-Yassky E. Drug evaluation review: dupilumab in atopic dermatitis // Immunotherapy. 2015. Vol. 7. No. 10. P. 1043–1058.
36. Simon D., Aeberhard C., Erdemoglu Y. et al. Th17 cells and tissue remodeling in atopic and contact dermatitis // Allergy. 2014. Vol. 69. No. 1. Pp. 25–131.

37. *New Bieber T, Novak N.* New concepts of atopic dermatitis. From non-IgE-mediated via IgE-mediated to autoimmune inflammation // *Allergy Clin. Immunology Int. J. World Allergy Org.* 2005. Vol. 17. Pp. 26–29.

38. *Leung D.Y.* New insights into atopic dermatitis: role of skin barrier and immune dysregulation // *Allergol Int.* 2013. Vol. 62. No. 2. Pp. 151–161.

39. *Peng W, Novak N.* Pathogenesis of atopic dermatitis // *Clin Exp Allergy.* 2015. Vol. 45. No. 3. Pp. 566–574.

40. *Czarnowicki T, Malajian D, Shemer A.* Skin-homing and systemic T-cell subsets show higher activation in atopic dermatitis versus psoriasis // *J Allergy Clin Immunol.* 2015. Vol. 136. No. 1. P. 208–211.

41. *Ong P.Y, Leung D.Y.* Bacterial and Viral Infections in Atopic Dermatitis: a Comprehensive Review // *Clin Rev Allergy Immunol.* 2016. Vol. 51. No. 3. Pp. 329–337.

42. *Koob T.J, Lim J.J, Massee M. et al.* Angiogenic properties of dehydrated human amnion/chorion allografts: therapeutic potential for soft tissue repair and regeneration // *Vascular Cell.* 2014. Vol. 6. No. 10.

43. *Tang T.S, Bieber T, Williams H.C.* Are the concepts of induction of remission and treatment of subclinical inflammation in atopic dermatitis clinically useful? // *J Allergy Clin Immunol.* 2014. No. 133. Pp. 1615–1625.

